

Mata kuliah: Literasi Informasi

Dosen Pengampu : Dwi Fajar Saputra. S.Sos.. M.M.

Tugas Resensi Artikel

Oleh

Nama : Reyyan Wicaksono Widjaja

Kelas : IPII-1A

NIM : 231390015

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten

Program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

2023

Resensi Artikel Jurnal

Identitas Jurnal

- Judul : Mempromosikan Keterampilan Literasi Informasi dan Literasi Visual pada Mahasiswa Sarjana Menggunakan Infografis
- Penulis : Nicole Kalaf-Hughes
- Penerbit : Cambridge University
- Volume : Volume 56, Edisi 2
- Halaman : 321-327
- Tahun Terbit : 15 Desember 2022

SINOPSIS :

Infografis adalah salah satu cara untuk mengintegrasikan keterampilan yang dipromosikan dalam IL dan VL, karena keduanya merupakan pendekatan visual yang populer untuk menyampaikan pesan yang abstrak, kompleks, dan padat (Dunlap dan Lowenthal merujuk pada Dunlap dan Lowenthal 2016). Mereka menggabungkan visualisasi data, ilustrasi, bahan tertulis dan gambar dalam bentuk yang menceritakan keseluruhan cerita (Krum Referensi Krum 2014). Infografis dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide secara cepat dengan memperkenalkan topik baru, memberikan gambaran umum suatu topik dan menjadi titik awal untuk pekerjaan yang lebih mendalam. Desain infografis dapat diibaratkan seperti menulis sebuah artikel, dimana penulis atau desainer merumuskan ide tertentu untuk menyampaikannya secara ringkas dan ringkas (Sudkov dkk. Dikutip dalam Sudakov, Bellsky, Usenyuk, dan Polyakova 2014).

Infografis memberi siswa akses yang lebih baik terhadap ide-ide yang lebih kompleks (Lindblom et al. Referensi Lindblom, Galante, Grabow, dan Wilson 2016; Wolfe dan Kleijwegt Referensi Wolfe dan Kleijwegt 2012) dan memperkuat kemampuan mereka untuk merangkum materi dan menyajikan data (Referensi Bhasin dan Butcher Bhasin dan Butcher 2021; Henshaw dan Meinke ref.Henshaw dan Meinke 2018). Hal ini mendorong siswa untuk menggunakan infografis teman sekelas mereka sebagai titik awal untuk penelitian disiplin, yang meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan, terutama dalam kursus pengantar.

KELEBIHAN :

Jurnal ini memiliki beberapa manfaat, seperti fokus pada peningkatan literasi informasi mahasiswa S1 dan literasi visual melalui infografis. Hal ini dapat membantu siswa lebih memahami informasi, mengembangkan keterampilan analisis visual dan secara efektif meningkatkan keterampilan komunikasi mereka.

Kekurangan :

Infografis mungkin tidak dapat diakses oleh siswa penyandang disabilitas penglihatan atau disabilitas lainnya. Hal ini dapat membatasi partisipasi siswa dalam pembelajaran.

Kesimpulan:

Meskipun infografis dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan literasi visual dan informasi, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat infografis yang efektif.

Artikel ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pedagogi literasi informasi (IL) dan literasi visual (VL) ke dalam kursus konten untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan mengajari mereka untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemahaman ilmu politik secara bermakna.